

PROFESSIONAL TA'LIMDA TIKUV BUYUMLARINI KOMPUYTERDA LOYIHALASH DASTURLARI ORQALI TIZIMNI TAKOMILLASHTIRISH

Gulzodaxon Murodjonovna Teshaboyeva

Yozyovon tumani 1-son kasb-hunar maktabi o'qituvchisi.

gulzodaxonteshaboyeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasb-hunar maktablarida ta'lim olayotgan o'quvchilarni o'qitish tizimini raqamli resurslardan foydalanilgan holda eng so'ngi texnologiyalarga yo'naltirib, bilim va malakalarini oshirish haqida ma'lumotlar jamlangan.

Kalit so'zlar: professional, ta'lim, ko'nikma, kasb, zamonaviy, amaliy, texnologiya, dastur, kadrlar, ALT, kompyuter, innavotsion, malaka.

Respublikamizda o'z soxasining mutaxasis kadrlariga extiyoj bor ekan, ularga yetarlicha bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish muxim . Demak, professional kadrlarni tayorlash uchun professional ta'lim ishlab chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, yuksak ma'naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi malakali kadrlar tayorlash milliy tizimini yaratish maqsadida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilindi. Ushbu dastur mavjud va bo'lajak masalalarga umumiy vayaxlit ,o'zaro bir – biri bilan bosqichma – bosqich amalga oshiriladigan ta'lim tizimini belgilab berish uchun xizmat qiladi. Kundan kunga tez va to'xtovsiz rivojlanib borayotgan davlatlar bilan bir qatorda turish uchun ta'lim tizimini ham rivojlantirish lozim. Professional ta'lim tizimidagi ushbu amaliy kasbiy ta'lim metodlar ham yuqori malakali mutaxasis tayorlashga yordam beradi. Amaliy kasbiy ta'lim metodlari–o'qituvchi bilan o'quvchining hamkorlikdagi faoliyat usullari bo'lib, ular yordamida o'quvchilar tomonidan kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirilishiga erishiladi, ularda kasbiy maxorat asoslari shakllantiriladi, aqliy va jismoniy kuchla rhamda ijobiy qobilyatlar rivojlantiriladi.

Rivojlanib borayotgan bugungi kun davriga e'tibor beradigan bo'lsak har bir sohada ayollarni ko'rishimiz mumkin. Tikuvchilik sohasi ham zamon o'zgarishlari bilan teng suratlarda rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda barcha kiyim turlarini ishchi kuchini kam sariflagan holda, zamonaviy texnologiyalar yordamida, sifatli korinishda tayyorlash mumkinligi oddiy holga aylanib bormoqda.

Barcha kiyimlarni avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minoti (Auto CAD, Gemini CAD) vositasida qurish juda oson va qulay hamdir. Tikuv buyumlarini kompyuterda loyihalash bo'yicha nazariy va amaliy fanlar tizimini kengaytirib o'quvchilarni bilimlarini oshirish bilan biz ko'zlangan maqsadga ko'proq erishamiz. Yoshlarni kasbiy faoliyatini yanada takomillashtirish, ularni kelajakda o'z yo'llarini topishda bu kabi yangi dasturiy fanlarga oid bilimlar juda ham katta natija berishiga ishonimz.

Yangi sanoat buyumlariga bo'lgan ehtiyoj katta hajmdagi loyiha ishlarini bajarish, bunda fan va texnika taraqqiyoti yutuqlaridan samarali foydalanish iqtisodiy masalalarni hal etishning muhim shartlaridan biri. Loyiha sifatiga, uning tezkor bajarilishiga bo'lgan talablar loyiha ob'ektlarining murakkabligiga va ularning muhimligiga qarab yanada ortib boradi. Ishchi va xizmatchilar sonini ortishi hisobiga bu talablarni qondirish muammoni hal etmaydi, chunki bu holda loyiha ishlarini parallel ravishda olib borish imkoniyati kam va muhandis kadrlar soni chegaralangandir. Muammoni loyiha jarayonlarini avtomatlashtirish va ishlab chiqarishga informatsion texnologiyalarni joriy etish orqali hal etish yaxshi samara beradi. Axborot texnologiyasi (AT)- hisoblash texnikasini qo'llab ma'lumotlarni boshqarish va ularga ishlov berish texnologiyalaridir. AT deganda ko'pincha kompyuter texnologiyalari tushuniladi. AT kompyuterlardan foydalanish, ma'lumotlarni programma vositalari orqali saqlash, o'zgartirish, hilma xillash, ishlov berish, uzatish va qabul qilish imkonini beradi. Hozirgi kunda tikuv sanoati korxonalari ishining samaradorligi ko'p jihatdan ularning yuqori sifatli texnik va programma vositalari bilan ta'minlanganligiga bog'liq. Bu esa o'z navbatida texnologik jarayonlarni o'zaro moslashuvchanligi va ishlab chiqarish bo'linmalari ishining avtomatlashtirilganligi hamda ularning o'zaro birgalikda ishlay olish imkoniyati bilan belgilanadi. Zamonaviy kompyuterlashtirilgan tizimlarga avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari (ALT yoki CAD), ishlab chiqarishni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari (ICHBAT), integrallashgan ALT va elektron hisoblash texnikasiga asoslangan zamonaviy texnologik uskunalar kiradi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kiyim ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning modaga mos kiyim ishlab chiqarishida vaqt omili eng muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, yangi mahsulotni o'z raqobat-chilaridan ikki hafta avval ishlab chiqargan korxonalar bozorning 50% ulushiga ega bo'ladi. Zamonaviy kiyimlar ishlab chiqarish uchun ehtiyoj va talab o'zgarishini tezkor ravishda hisobga olish, ilg'or sanoat texnologiyalarini qo'llash, ishlab chiqarishga yangi modellar joriy etishda mehnat va moddiy harajatlarni kamaytirish va pirovard natijada buyum sifatini oshirish va uning ishlab chiqarishga joriy etish muddatlarini qisqartirish asosan tikuv jarayonlariga avtomatlashtirilgan tizimlarni

joriy qilish evaziga amalga oshiriladi. ALTni joriy etish uchun sarmoya ajratgan buyurtmachini tizimning samaradorligi, texnologiyani o‘zini o‘zi qoplash va joriy etish muddati qiziqtiradi. Shunday ekan, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga erishish birinchi navbatda buyurtmalarning tez suratda bajarilishi va xom-ashyoga ketgan harajatlarning kamayishiga bog‘liq. Avval ancha qiyin bo‘lgan bu masala, hozirda informatsion texnologiyalarni joriy etilishi bilan oson hal etilishi mumkin.

1- rasm. Kichik formatda kesuvchi plotter.

2-rasm. Katta formatda kesuvchi plotter

3- rasm. Chop etuvchi plotter

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, O‘zbekiston ,2017 yil,488 bet.
2. Mirziyoyev Sh.M.Erkin va farovon , demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, O‘zbekiston ,2016 yil,56 bet .
3. Mirziyoyev Sh.M.Qonun ustvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent, O‘zbekiston ,2017 yil,48 bet.
4. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni

Internet saytlari

<https://www.amazon.com/Computer-Fashion-Design-Gerber-Technology/dp/1563674327>

<https://tukatech.com/tuka3d-de/tuka-3d-fashion-design-software/>

<https://learn.corel.com/wp-content/uploads/2020/03/image3.jpg>

<https://images.app.goo.gl/yvBGtrN2zt3UaEjSA>